

Gestão por Empatia no RH: Transformando o Valor Esperado pelo Cliente em Competências do Colaborador¹

Resumo

Este estudo propõe o modelo de Gestão por Empatia, integrando os *frameworks Jobs To Be Done* (JTBD), *Value Proposition Canvas* (VPC) e Competências (CHA) para alinhar a capacidade de entrega dos colaboradores às motivações e expectativas do cliente. A pesquisa adota abordagem qualitativa, natureza básica e objetivo exploratório, e é desenvolvida por meio de procedimento bibliográfico, modelagem teórico-conceitual e simulação teórica aplicada. O fluxo dedutivo JTBD → VPC → CHA é formulado para transformar percepções subjetivas de valor em competências humanas observáveis, ampliando o alcance da gestão de pessoas para além da execução técnica. A simulação teórica, aplicada ao processo de matrícula de uma Instituição de Ensino Superior, demonstra a capacidade do modelo de identificar pontos críticos da jornada, derivar competências empáticas e reorientar práticas organizacionais para a experiência do cliente. Conclui-se que a Gestão por Empatia fortalece o papel estratégico do RH na criação de valor e oferece base conceitual para aplicações futuras em contextos intensivos em serviço. Além disso, o estudo evidencia que a articulação entre motivações, expectativas e competências permite reduzir assimetrias entre entrega e percepção, produzindo experiências mais coerentes e alinhadas com o que o cliente efetivamente valoriza.

Palavras-chave: gestão por competências, *Jobs To Be Done*, *Value Proposition Canvas*, experiência do cliente, recursos humanos.

¹ Edison Alessandro Xavier – Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-1553-0870>

Introdução

É consenso que o RH deve desempenhar um papel estratégico na gestão dos negócios, uma vez que todas as posições da empresa, incluindo as de liderança, são ocupadas por pessoas que precisam ter alinhamento cultural e técnico estratégicos aplicados a cada área. Por consequência, os processos de contratação e de gestão de pessoas devem garantir a máxima aderência a esses requisitos (Dessler, 2014).

Uma abordagem adequada é a Gestão por Competências (CHA), um modelo analítico que torna objetiva a mensuração de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às posições e aos colaboradores. Desta forma, obtêm-se requisitos menos abstratos e subjetivos de avaliação de pessoal (Dessler, 2014; de Souza Bernardini et al., 2023; do Monte Pinto & Gomes, 2012).

A busca por objetividade na gestão de pessoas, contudo, é desafiadora. A CHA tenta contornar essa dificuldade detalhando as tarefas a serem executadas pelos colaboradores em seus atributos previstos no modelo: competências, habilidades e atitudes. Essas tarefas, ou processos, precisam ser conhecidos e executados pelos colaboradores, entregando um valor que será percebido pelo cliente, seja ele um cliente interno da empresa, seja ele um cliente do negócio.

Define-se valor percebido como a avaliação subjetiva que o cliente faz sobre o significado, para si, do que foi recebido. Essa avaliação resulta da comparação entre o que esperava receber, o que efetivamente recebeu e como essa entrega o fez sentir. Essa percepção incorpora dimensões funcionais, emocionais e sociais, e não se limita ao desempenho técnico do colaborador, da entrega, ou do produto/serviço, mas ao sentido atribuído pelo cliente ao resultado da interação.

Adota-se também a definição conceitual de produto como o resultado da execução de um processo — a entrega que materializa valor ao cliente — permitindo avaliar não apenas

sua eficiência técnica, mas o significado percebido por quem a recebe.

Nesse sentido, a CHA se preocupa somente com as competências para se executar um processo e entregar um resultado, sem conhecer o outro lado da relação: a de quem recebe esse resultado, que terá suas expectativas preenchidas em algum grau, gerando valor a essa entrega.

Do ponto de vista conceitual, toda entrega organizacional deve perseguir o alinhamento entre o que é entregue e o que o cliente realmente espera receber. Quando esse alinhamento falha, mesmo entregas tecnicamente corretas podem gerar insatisfação. Quando há esse alinhamento, a entrega adquire significado e valor.

Assim, a qualidade percebida pelo cliente ao receber algo resulta tanto da competência técnica quanto da capacidade de compreender e atender às expectativas do cliente.

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo propor um modelo conceitual de Gestão por Empatia, aplicando modelos de design de produtos tradicionais. A proposta consiste em integrar os *frameworks Jobs To Be Done* (JTBD) (Christensen et al., 2016) e *Value Proposition Canvas* (VPC) (Osterwalder et al., 2014) ao CHA, a fim de transformar a capacidade de entrega técnica em capacidade de satisfação empática, reposicionando o RH como gestor de jornada e experiência, não só executor de processos.

Problema

As competências concentram-se na capacidade de execução técnica do processo, “de dentro para fora”, mas não observam o valor percebido pelo cliente, o que seria uma abordagem “de fora para dentro”.

Mesmo quando o CHA inclui competências empáticas, elas permanecem voltadas ao contexto da entrega, sem considerar as motivações e expectativas específicas de quem recebe o resultado.

Se o RH pretende atuar de forma estratégica, precisa orientar o desenvolvimento de colaboradores que busquem não apenas a entrega técnica, mas a satisfação efetiva dos clientes, internos ou externos.

Neste ponto, declara-se o problema deste trabalho: como a gestão de recursos humanos pode garantir, de forma sistematizada, que os colaboradores sejam não apenas competentes para entregar o produto, mas também capazes de entregar o valor esperado, alinhado às motivações e expectativas do cliente?

Justificativa

A Gestão por Competências no RH tem se mostrado insuficiente para garantir a satisfação do cliente, pois aborda somente a perspectiva da empresa, desconsiderando as motivações e expectativas que dão sentido ao valor entregue.

Assim, há uma distância entre o entregar (resultado técnico) e o receber (valor percebido), que precisa ser comparado ao valor esperado. Isso justifica a busca por um modelo que alinhe a perspectiva do cliente à competência do colaborador.

A proposta de Gestão por Empatia surge, portanto, como resposta a essa necessidade, permitindo que o RH atue de forma estratégica na conversão de entregas técnicas em experiências significativas de valor.

Essa lacuna entre resultado técnico (valor entregue) e valor percebido fundamenta o objetivo central deste estudo, explicitado a seguir.

Objetivos

Objetivo Geral

Propor um modelo conceitual denominado Gestão por Empatia que integra os *frameworks* de proposta de valor (JTBD + VPC) e competência (CHA), reorientando a gestão de pessoas nas Instituições de Ensino Superior (IES) para que os colaboradores sejam mais que entregadores de resultados, sejam fornecedores de valores e experiências.

Objetivos Específicos

1. Analisar a abordagem tradicional de gestão por competências (CHA) e suas limitações quando aplicada apenas sob a ótica da capacidade de entrega (visão de dentro para fora).
2. Desenvolver o novo modelo conceitual, Gestão por Empatia, a partir dos modelos JTBD, VPC e CHA, capaz de conhecer a perspectiva do cliente (visão de fora para dentro) sobre o valor percebido, reordenando o foco das entregas de "como" para "por que o cliente precisa e como ele deseja receber".
3. Aplicar o modelo proposto ao processo de matrícula de alunos em uma IES, exemplificando como a compreensão empática das expectativas do aluno pode impactar a experiência de atendimento.
4. Discutir as implicações práticas da adoção da Gestão por Empatia para o RH, para os gestores e para a cultura organizacional.

Fundamentação Teórica

Este trabalho mergulha na capacidade dos colaboradores em entregar da melhor forma possível os valores aos clientes. Dessler (2014) argumenta que o RH deve ser visto como partícipe da gestão estratégica da empresa, garantindo que os colaboradores tenham as competências necessárias, mas também estejam alinhados com posicionamentos estratégicos. Para que os negócios se mantenham no mercado, há que se garantir vantagens competitivas, e a jornada do cliente deve ser objeto de diferenciais (Mendes, 2020; Hooley et al., 2010).

No tema de RH, existem várias abordagens de recrutamento e gestão de pessoas, e entre elas, tem-se a gestão por competências (CHA), formada por conhecimentos, habilidades e atitudes, a serem definidas como requisitos necessários ou desejáveis para as posições do negócio.

Uma grande contribuição da CHA é a objetividade das competências, tornando a

seleção e os treinamentos mais assertivos (Dessler, 2014; do Monte Pinto & Gomes, 2012). De forma geral, há adoção significativa na utilização desta técnica, por meio de várias nuances, como seleção de cargos específicos ou treinamento de RH para a sua utilização (de Souza Bernardini et al., 2023).

Apesar de sua utilidade, a CHA permanece centrada na perspectiva interna da organização, orientada ao desempenho técnico do colaborador, sem integrar de forma sistemática a dimensão empática do cliente. Essa limitação torna pertinente observar modelos que abordam a experiência percebida, como os estudos de qualidade de serviço e design de experiências, discutidos a seguir.

Perseguindo essa abordagem de duas vias, e considerando que se está adotando conceitualmente o resultado da execução de um processo como uma entrega de um produto, pode-se aplicar a este produto técnicas consolidadas de desenvolvimento de proposta de valor. Assim, pode-se compreender as motivações e expectativas do cliente, redefinindo as competências, enriquecendo a capacidade de entrega dos colaboradores, gerando diferencial competitivo no negócio (Hooley et al., 2010; Mendes, 2020).

Trabalhos Correlatos e a Inovação da Lacuna Proposta

Alguns estudos abordam esse desalinhamento entre a eficiência técnica das entregas e o valor percebido pelo cliente, o mesmo desafio da Gestão por Empatia. Entre eles destacam-se o SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) e a *Service-Dominant Logic* (Ribeiro, Monteiro & Luttembarck, 2019).

O modelo SERVQUAL, abordado em Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), mensura a diferença entre o serviço esperado e o serviço percebido pelo cliente, através de cinco dimensões: confiabilidade, responsividade, segurança, empatia e tangibilidade. No entanto, apesar de eficiente para diagnosticar lacunas de percepção, o modelo não orienta como essas discrepâncias podem ser revertidas em ações internas. A proposta da Gestão por

Empatia avança nesse ponto ao converter os resultados de satisfação em competências humanas (CHA) derivadas dos *jobs, pains e gains* do cliente, criando um ciclo aplicável de aprendizado e aprimoramento contínuos.

O modelo *Service-Dominant Logic* (SDL), conforme analisada por Ribeiro, Monteiro e Luttembarck (2019), desloca o foco da entrega unidirecional para o processo de cocriação de valor, no qual fornecedor e cliente constroem conjuntamente o significado do valor entregue e recebido. Contudo, a SDL permanece em um nível conceitual, sem detalhar objetivamente ou sistematicamente como o valor é cocriado. A Gestão por Empatia propõe essa tradução micro, transformando o entendimento do *job* do cliente em competências empáticas objetivas, articulando a sequência JTBD → VPC → CHA como instrumento prático de gestão.

Embora as abordagens SERVQUAL e SDL tratem o desalinhamento entre entrega técnica e experiência percebida, limitam-se a dimensões parciais: mensuração ou fundamento conceitual. A Gestão por Empatia avança ao integrar a visão do cliente à modelagem interna, traduzindo JTBD e VPC em competências (CHA) e indicadores mensuráveis, sistematizando a empatia em uma abordagem de duas vias, de desempenho e valor percebido.

À luz dessas abordagens e de suas limitações, torna-se necessário propor e testar, em nível conceitual, um modelo integrador, o que orienta a metodologia adotada neste estudo.

Metodologia

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, de natureza básica e objetivo exploratório, desenvolvida por meio de procedimento bibliográfico e modelagem teórico-conceitual, complementada por uma simulação teórica aplicada. O objetivo é construir, integrar e validar logicamente o modelo de Gestão por Empatia, estruturado pela sequência JTBD → VPC → CHA, sem a necessidade de aplicação empírica imediata.

Tal enquadramento segue tradições metodológicas clássicas. Em Popper (1959),

Lakatos (1970) e Bunge (1967), a formulação dedutiva de modelos é reconhecida como forma legítima de avanço científico, sobretudo em pesquisas que operam no plano abstrato e normativo da construção conceitual. Da mesma forma, Dubin (1978) e Whetten (1989) defendem que teorias e modelos precisam demonstrar consistência interna antes de serem submetidos a testes empíricos, sendo a validação lógica uma etapa essencial para estudos dessa natureza.

1. Revisão Bibliográfica Focal e Integradora

A primeira etapa consiste em uma revisão bibliográfica de caráter focal, voltada à compreensão dos fundamentos conceituais dos modelos CHA, JTBD e VPC, bem como das abordagens correlatas sobre percepção de valor e experiência do cliente. Não se trata de uma revisão sistematizada, mas de uma revisão dirigida pelos objetivos teóricos da pesquisa, priorizando autores centrais e obras estruturantes dos três *frameworks*.

Esse tipo de revisão é adequado a estudos de modelagem teórico-conceitual, pois permite identificar convergências lógicas, lacunas interpretativas e potencial de integração entre modelos originalmente independentes, conforme recomenda Jaccard & Jacoby (2010).

Resultado esperado desta etapa: o corpo conceitual que fundamenta a construção do modelo.

2. Integração e Modelagem Teórico-Conceitual (JTBD → VPC → CHA)

A segunda etapa consiste na modelagem teórico-conceitual do sistema JTBD → VPC → CHA, cujo propósito é integrar:

- a motivação originária do cliente (JTBD);
- a tradução empática em expectativas, dores e ganhos (VPC);
- a capacidade interna de entrega e competência humana (CHA).

Essa integração é conduzida por raciocínio dedutivo, típico de estudos construtivos, no qual se examina como cada *framework* pode se conectar a outro em um fluxo lógico,

coerente e operacionalizável. A modelagem segue a orientação de Dubin (1978) para construção de sistemas teóricos: definição de unidades, ligações, lógica interna e resultados esperados.

Resultado esperado desta etapa: a formulação do modelo conceitual de Gestão por Empatia.

3. Simulação Teórica Aplicada (Validação Lógica)

A terceira etapa corresponde à simulação teórica, utilizada como ambiente lógico de validação do modelo. Esta simulação aplica o fluxo JTBD → VPC → CHA ao processo de matrícula de uma Instituição de Ensino Superior, escolhido por ser um contexto típico de interação humana intensiva e forte carga emocional.

Essa forma de validação não envolve coleta empírica, mas segue o princípio metodológico descrito por Whetten (1989): demonstrar que o modelo “funciona de maneira coerente” quando aplicado a um caso representativo. A simulação permite:

- testar a consistência interna da sequência JTBD → VPC → CHA;
- verificar se as entregas de um modelo são entradas válidas para outro;
- avaliar se a integração reduz subjetividade e torna operacionais categorias empáticas;
- observar aplicabilidade lógica do modelo em ambiente realista, embora não empírico.

Jaccard & Jacoby (2010) classificam esse procedimento como validação conceitual, típica de estudos em que a meta é construir fundamentos teóricos antes de medir fenômenos empiricamente.

Resultado esperado desta etapa: a demonstração lógica de funcionamento do modelo e refinamento conceitual.

Alinhamento entre Método e Objetivos

O emprego combinado de revisão focal, modelagem teórico-conceitual e simulação teórica constitui um percurso metodológico adequado ao objetivo central do estudo: propor,

integrar e validar conceitualmente um modelo dedutivo capaz de transformar motivações e expectativas do cliente em competências humanas observáveis (CHA).

Esse alinhamento garante que todas as etapas da pesquisa operem em coerência com o tipo de investigação: um ensaio teórico aplicado, como definido por Richardson (2017).

Tabela 1

Metodologia Adotada Neste Estudo

Dimensão	Classificação	Justificativa
Abordagem	Qualitativa	Baseada em interpretação, raciocínio dedutivo e integração conceitual, sem análise estatística.
Natureza da Pesquisa	Básica	Amplia o conhecimento ao propor um modelo conceitual abstrato para gestão de pessoas orientada à experiência.
Objetivo	Exploratório	Investiga lacunas teóricas e explora uma nova integração entre JTBD, VPC e CHA.
Procedimento Técnico (Revisão)	Bibliográfico	Fundamenta o estudo em literatura de RH, experiência do cliente e frameworks JTBD/VPC/CHA.
Procedimento Técnico (Modelagem)	Modelagem Teórico-Conceitual	Constrói o modelo JTBD → VPC → CHA com lógica dedutiva e articulação sistêmica.
Procedimento Técnico (Validação)	Simulação Teórica	Aplica o modelo ao processo de matrícula para verificar coerência interna e aplicabilidade lógica.

Nota: elaborada pelo autor.

O Modelo de Gestão por Empatia

Para integrar a perspectiva do cliente à perspectiva interna das competências, este estudo adota os frameworks JTBD e VPC, cuja relação conceitual será detalhada na seção seguinte.

Cada processo organizacional pode apresentar desalinhamentos entre o que o cliente espera e o que efetivamente recebe. Assim, os modelos adotados contribuem para reduzir diferentes tipos de falhas: o JTBD esclarece as motivações que orientam a busca do cliente pela entrega e o VPC reduz ambiguidades sobre expectativas e o CHA diminui incertezas relacionadas à execução. A integração desses modelos cria um fluxo capaz de aproximar o que o cliente deseja do que a organização é capaz de entregar.

Esse posicionamento sequencial dos *frameworks* oportuniza a proposta de um novo modelo conceitual: a Gestão por Empatia. O modelo pode ser compreendido a partir de três

dimensões principais:

1. Dimensão motivacional do cliente: refere-se às necessidades e razões que levam o cliente a buscar uma solução, investigadas pelo JTBD.
2. Dimensão do valor esperado: abrange as expectativas, critérios de escolha e percepção de benefícios, organizados pelo VPC.
3. Dimensão das competências internas: corresponde às capacidades humanas e organizacionais necessárias para viabilizar a entrega desse valor, estruturadas pelo CHA.

Cada *framework* conecta uma dimensão à seguinte, tornando mais objetivos o que o cliente busca, o que considera valioso e como a organização precisa atuar para entregar esse valor. Quanto mais consistentes forem essas conexões, maior a chance de alinhamento entre o que o cliente precisa e o que a organização efetivamente entrega.

Esse modelo propicia ao negócio reorientar seus processos de gestão de colaboradores, alinhando empatia institucional e competência técnica, de modo que a entrega deixe de ser apenas eficiente para ser também percebida como valiosa pelo cliente. Tem-se como implicações práticas:

1. Ao RH: possibilita a construção de perfis de posições e respectivos treinamentos orientados a competências que contemplam percepção de valor do cliente, e não apenas à eficiência operacional.
2. Aos gestores: cada processo passa a ser desenhado como um produto com cliente definido, adotando o JTBD + VPC para compreender expectativas e o CHA para formar equipes competentes, permitindo a adoção de indicadores adequados de desempenho técnico e entrega de valor percebido.
3. À cultura organizacional: o foco deixa de ser “fazer bem o que foi pedido” e passa a ser “entregar de modo que o cliente perceba o valor esperado”, consolidando o papel

do RH enquanto partícipe estratégico da gestão.

As Limitações do Modelo CHA na Compreensão do Lado do Cliente

O ponto de partida da gestão por competências (CHA) no RH é o mapeamento dos processos, e, dentro deles, a análise das atividades e entregas.

Segundo de Souza Bernardini et al. (2023), o fluxo tradicional é:

1. Mapeamento de processos (feito pela área de processos, qualidade, ou gestão estratégica): cada processo é descrito com seus objetivos, entradas, saídas (produtos), clientes internos/externos, e indicadores.
2. Análise das atividades e tarefas: cada etapa é decomposta em ações executáveis, o “como entregar”.
3. Identificação das competências requeridas: a partir dessas ações, define-se o conhecimento (C) necessário, as habilidades (H) aplicáveis e as atitudes (A) desejáveis para executá-las com eficácia.
4. Tradução desses elementos em perfis de cargo e matrizes de competências, que depois são operacionalizados pelo RH nos subsistemas de seleção, treinamento, avaliação e desenvolvimento.

Apesar de sua ampla aplicabilidade e relevância para a gestão de pessoas, o modelo de competências (CHA) apresenta uma limitação estrutural: ele aborda somente a perspectiva interna da organização, orientada ao desempenho técnico do colaborador e à eficiência da execução, desconsiderando percepções do receptor do resultado.

Ou seja, o CHA descreve como entregar, mas não prioriza o "para quem" ou o "por que" essa entrega é realizada. Seu foco explora os conhecimentos, habilidades e atitudes que tornam o colaborador apto a cumprir tarefas e atingir metas operacionais, mas não sobre a experiência de quem recebe o resultado dessas tarefas.

Ainda que se admita a inclusão da empatia como uma das atitudes possíveis no

conjunto de competências comportamentais do colaborador, o modelo CHA continuaria limitado a uma abordagem centrada no entregador e não no destinatário da entrega. Nessa configuração, a empatia seria tratada como uma disposição genérica — a capacidade de se colocar no lugar do outro — sem referência concreta às motivações específicas ou às expectativas reais de quem recebe aquele produto ou serviço. O resultado é que, mesmo sob uma versão ampliada do CHA, a gestão continuaria orientada à execução eficiente do processo, e não à satisfação efetiva do cliente.

Antes de definir como a organização deve entregar valor, é necessário compreender o propósito que leva o cliente a buscá-lo. Essa perspectiva fundamenta o uso dos modelos JTBD e VPC, que estruturam motivações e expectativas do cliente de forma sistemática.

Modelo JTBD: A Lógica dos “Trabalhos a Serem Feitos”

Sob a ótica do cliente, o modelo *Jobs to Be Done* (JTBD) descreve o conjunto de tarefas funcionais, emocionais e sociais que ele deseja realizar ao buscar um produto, serviço ou processo. Ao consumir uma solução, o cliente não adquire apenas o resultado técnico da entrega, mas uma experiência capaz de resolver um problema, aliviar uma dor ou concretizar um propósito pessoal ou organizacional (Christensen et al., 2016).

Os *jobs* do cliente, ao buscar resolver um problema:

- *Job* funcional: é o objetivo concreto do cliente — a necessidade prática que o leva a buscar a entrega, seja obter um resultado, resolver uma demanda ou atingir uma meta específica.
- *Job* emocional: é o sentimento que o cliente deseja experimentar ao receber a entrega — segurança, confiança, pertencimento, tranquilidade ou reconhecimento.
- *Job* social: é o impacto percebido perante outros — ser visto como competente, inovador, responsável ou bem-sucedido por ter escolhido ou participado daquela interação.

Esses *jobs* se realizam dentro de um contexto pessoal, impactado pelas circunstâncias, expectativas e experiências prévias de quem recebe a entrega. Quanto mais desalinhados estiverem as percepções empáticas entre quem entrega e quem recebe, menor será o valor percebido.

Modelo VPC (*Customer Profile*): O Lado do Cliente

Com base na compreensão dos *jobs* do cliente, o *Value Proposition Canvas* (VPC) amplia essa análise ao detalhar como essas necessidades se manifestam em expectativas, dores e ganhos, traduzindo os “porque preciso” do JTBD em “o que espero”:

- Os *customer jobs* demonstram o que o cliente precisa realizar, descrevendo as tarefas funcionais, sociais e emocionais.
- Os *pains* são os fatores que frustram ou dificultam a realização de seus *jobs*: atrasos, burocracia, complexidade, falta de clareza, comunicação fria ou ausência de sensibilidade humana.
- Os *gains* representam os benefícios esperados: fluidez, clareza, acolhimento, confiabilidade, sensação de propósito atendido e percepção de que a entrega contribui efetivamente para a realização de seu trabalho ou projeto.

A integração JTBD → VPC (*customer profile*) permite compreender profundamente as razões pelas quais o cliente busca a entrega e os atributos que definem o valor percebido, estabelecendo a base empática necessária para alinhar o que é entregue ao que realmente importa para o cliente.

Modelo VPC (*Value Proposition*): Traduzindo a Expectativa do Cliente em Entrega

Do outro lado do VPC, tem-se o *value proposition*, ou proposta de valor, que descreve o conjunto de entregas, práticas e recursos necessários para atender aos *jobs*, dores e ganhos identificados no cliente. É a representação da empatia de forma organizada e objetiva, pois traduz o entendimento do que o cliente precisa em comportamentos, processos e atributos do

produto ou serviço que materializam o valor esperado.

- Os *pain relievers* representam as características ou ações que reduzem obstáculos, desconfortos ou ineficiências na experiência do cliente, declarados em *pains*, facilitando a realização de seus objetivos.
- Os *gain creators* são os elementos que superam as expectativas encontradas em *gains*, criando satisfação, encantamento ou valor adicional percebido, fortalecendo o vínculo e a preferência pelo fornecedor.
- Os *products & services* correspondem ao *design* da entrega, aquilo que efetivamente deve ser disponibilizado ao cliente para solucionar seus problemas ou atender às suas necessidades.

O VPC Enquanto Diagnóstico ao CHA

A consolidação dos dois lados do VPC demonstra a correspondência entre expectativa e entrega: do lado *customer profile*, define-se o valor percebido pelo cliente a partir de suas necessidades, dores e ganhos; já no *value proposition*, projeta-se o design da entrega, com ações e comportamentos para atender a essas expectativas.

Essa correspondência revela que a qualidade da entrega não se define apenas pelo desenho do produto, mas também pela capacidade humana de executá-lo com empatia e competência.

É nesse ponto que o modelo se articula fluentemente ao CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes), que passa a traduzir a proposta de valor definida pelo VPC em capacidades de execução empáticas. Com base nos insumos gerados pelo JTBD e pelo VPC, o RH define e desenvolve as competências necessárias para que os colaboradores possam realizar entregas que traduzam valor percebido.

- Conhecimentos (C): o que o colaborador precisa saber para compreender o propósito do cliente e o contexto da entrega.

- Habilidades (H): o que precisa saber fazer para que o processo ocorra de modo fluido, previsível e orientado à experiência.
- Atitudes (A): como precisa se comportar para que o cliente se sinta compreendido, respeitado e seguro.

Esta tradução ocorre por meio do mapeamento direto entre os elementos da proposta de valor e as dimensões das competências:

- *Pains*:
 - Cada dor (*pain*) identificada no VPC demanda habilidades específicas para sua mitigação e atitudes que previnam sua ocorrência. Por exemplo, o *pain* "medo de cometer erros" exige a habilidade de "verificação proativa e checklist mental" e a atitude de "paciência e reforço positivo".
 - Do lado do produto, os aliviadores de dores (*pain relievers*) correspondem à aplicação prática dessas competências, expressas em ações e comportamentos que reduzem a frustração do cliente — como comunicação clara, suporte empático e resolução imediata de dúvidas.
- *Gains*:
 - Os ganhos esperados (*gains*) orientam quais conhecimentos são necessários para viabilizá-los e quais atitudes os potencializam. O *gain* "sensação de acolhimento" é sustentado pelo conhecimento das "políticas de integração e boas-vindas da instituição" e pela atitude consistente de "gentileza e entusiasmo genuíno".
 - No lado do produto, os criadores de ganhos (*gain creators*) traduzem esses atributos em práticas observáveis, como personalização da comunicação, antecipação de necessidades e demonstração de interesse genuíno, evidenciando o uso intencional de empatia como competência.

- *Jobs*:
 - Os *jobs* funcionais direcionam o conhecimento técnico, enquanto os *jobs* emocionais e sociais direcionam habilidades interpessoais. O *job* “tomar uma decisão com segurança” requer o conhecimento sobre características do produto, normas e resultados esperados, aliado à habilidade de escuta ativa e orientação assertiva.
 - No lado do produto, os *products & services* correspondem à estrutura operacional e técnica que sustenta essas entregas, exigindo domínio processual, clareza técnica e coordenação de equipe para que a proposta de valor se realize de forma consistente.

Este processo de tradução transforma *insights* abstratos de valor em requisitos comportamentais concretos, permitindo ao RH desenhar perfis de cargo, programas de treinamento e sistemas de avaliação alinhados não apenas à eficiência, mas à geração de experiência.

O Modelo Conceitual de Gestão por Empatia

A partir da análise das abordagens de CHA, “como entregar”, e da combinação JTBD → VPC, “por que, como e o que o cliente espera receber”, evidencia-se a existência de duas direções analíticas opostas, porém alinhadas e complementares.

O CHA opera de dentro para fora, centrando-se nas condições internas que permitem ao colaborador executar o processo: a dimensão da capacidade de entrega. Já o JTBD e o VPC operam de fora para dentro, partindo da compreensão das motivações e expectativas do cliente, que definem o sentido e o propósito da entrega: a capacidade de satisfazer.

Isoladas, essas dimensões tendem a gerar resultados assimétricos. A primeira, ainda que eficaz operacionalmente, produz entregas corretas, porém centradas no processo em si; a segunda, embora rica em empatia e propósito, não se sustenta sem a competência técnica

necessária para transformar intenção em valor percebido.

Assim, as competências deixam de ser derivadas apenas de descrições de cargo ou indicadores internos e passam a ser construídas a partir das percepções de valor do cliente.

Tabela 2

Papel dos Modelos Adotados

	Foco	Pergunta-chave	Momento	Resultado
JTBD	Motivação	Por que o cliente busca?	Ao precisar	Propósito da entrega
VPC	Expectativa	O que o cliente espera receber?	Ao receber	Valor percebido
CHA	Competência	Como o colaborador entrega?	Ao entregar	Percepção gerada

Nota: elaborada pelo autor.

A dinâmica do modelo consiste em alinhar o que o cliente busca ao que o colaborador entrega, traduzindo motivações e expectativas em competências práticas. Esse alinhamento caracteriza a empatia organizacional.

Correlações Lógicas por Tipo de *Job* e Fluxos Comuns

Essa lógica de fluxos comuns amplia as abordagens tradicionais ao oferecer um guia prático para conectar expectativa do cliente e desempenho interno, tornando a empatia mais clara, aplicável e consistente em diferentes contextos organizacionais.

Tabela 3

Lógica de Fluxos Comuns

Job	Tendência no VPC (Cliente)	Tendência no VPC (Produto)	Impacto predominante no CHA
Funcional	Gera <i>pains</i> ligados à execução (erro, lentidão, retrabalho) e <i>gains</i> ligados à eficiência e clareza.	Predomina a criação de <i>pain relievers</i> técnicos (padronização, automatização, instrução clara) e <i>gain creators</i> de processo (fluidez, simplificação).	Predomina o desenvolvimento de conhecimentos técnicos (C) e habilidades operacionais (H).
Emocional	Gera <i>pains</i> ligados a insegurança, ansiedade, medo de errar e <i>gains</i> ligados a confiança, acolhimento e tranquilidade.	Predomina a criação de <i>pain relievers</i> relacionais (empatia, paciência, orientação) e <i>gain creators</i> afetivos (personalização, reconhecimento).	Impacta fortemente atitudes (A) e habilidades relacionais (H), com suporte em conhecimentos comportamentais (C).

Social	Gera <i>pains</i> ligados a isolamento, invisibilidade e <i>gains</i> ligados a pertencimento, prestígio e reconhecimento.	Predomina a criação de <i>pain relievers</i> de integração (linguagem inclusiva, convites) e <i>gain creators</i> de reputação (celebração, engajamento).	Impacta principalmente atitudes (A) ligadas à cooperação e habilidades (H) de mediação e integração social, sustentadas por conhecimento cultural (C).
---------------	--	---	--

Nota: elaborada pelo autor.

Estudo de Caso: Aplicação do Modelo de Gestão por Empatia no Processo de Matrícula de uma IES Privada

Para demonstrar a aplicabilidade do modelo de Gestão por Empatia, propõe-se a análise do processo de matrícula em uma Instituição de Ensino Superior (IES). Este processo foi escolhido por representar um ponto de contato crítico entre a instituição e o aluno. Trata-se de um momento de decisão e de expectativa elevada, no qual se revelam tanto a competência operacional dos colaboradores quanto a sensibilidade institucional frente às motivações e emoções do cliente.

O estudo de caso segue a lógica do modelo conceitual construído, aplicando as etapas JTBD → VPC → CHA, de modo a entender como a empatia pode transformar uma operação administrativa em uma entrega de valor percebido.

Etapa JTBD: O Trabalho que o Aluno Busca Realizar

Tem-se os seguintes *jobs*:

- *Job* funcional: efetivar sua matrícula com segurança, compreender as etapas, escolher o curso adequado e garantir que todos os requisitos burocráticos estejam cumpridos.
- *Job* emocional: sentir-se acolhido, confiante e reconhecido; minimizar a ansiedade e a incerteza associadas ao ingresso no ensino superior.
- *Job* social: ser visto como alguém que está avançando na vida, conquistando autonomia e reconhecimento no círculo familiar e social.

Nesse contexto, o aluno contrata o processo de matrícula não apenas para garantir o acesso ao curso, mas para confirmar uma decisão de vida. A instituição que compreende esse conjunto de motivações passa a operar com empatia, percebendo que o momento não é

apenas transacional, mas simbólico e emocional.

Essa compreensão inicial permite avançar ao mapeamento das dores, ganhos e expectativas do aluno por meio do *Value Proposition Canvas* (VPC).

Etapa VPC: O Valor Esperado e a Experiência Desejada

A etapa seguinte traduz as motivações identificadas no JTBD em uma proposta de valor estruturada, utilizando o VPC, que conecta dois lados complementares: o perfil do cliente (*customer profile*), onde se identificam suas dores, ganhos e tarefas; e o mapa de valor (*value map*), que descreve como o produto ou serviço responde a essas expectativas.

Lado do Cliente (Customer Profile)

- *Jobs*: concluir o processo de matrícula com confirmação de vaga e informações sobre a jornada.
- *Pains*: falta de informação clara; burocracia excessiva; atendimento impessoal; demora nas respostas; medo de não ser compreendido ou de perder prazos.
- *Gains*: sensação de acolhimento e pertencimento; confiança na instituição; atendimento ágil e gentil; comunicação empática; segurança de ter feito uma boa escolha.

Por essa proposta, percebe-se que o aluno não busca apenas ser matriculado, mas sentir-se pertencente e seguro com sua decisão. O processo ideal, portanto, é aquele que transforma a matrícula de uma tarefa administrativa em uma experiência de acolhimento e confiança.

Lado do Produto (Value Map)

- *Pain relievers*: treinamento dos atendentes para comunicação clara e empática; simplificação dos procedimentos; uso de linguagem acessível; presença ativa na orientação.
- *Gain creators*: personalização do atendimento; elogio e reconhecimento pela

conquista; ambiente acolhedor; sinalização e informações visuais de apoio.

- *Product Design*: estrutura física organizada e confortável; fluxos de atendimento previsíveis e ágeis; sistema de confirmação imediata; integração entre os setores de matrícula, financeiro e coordenação.

Nesse sentido, o valor percebido não é apenas o registro acadêmico, mas a validação emocional da decisão de ingressar, o primeiro passo da jornada de relacionamento entre aluno e instituição.

Assim, o *value map* orienta diretamente a definição das competências humanas necessárias para entregar a experiência desejada, fornecendo insumos objetivos para o mapeamento das competências no CHA.

Etapa CHA: As Competências Necessárias para Entregar o Valor

Com base nas percepções do *customer profile* (expectativas do aluno) e nas respostas definidas pelo *value map* (entregas e comportamentos esperados), o RH e os gestores acadêmicos podem redefinir as competências desdobradas em conhecimentos (C), habilidades (H) e atitudes (A) necessárias aos colaboradores envolvidos no processo.

Cada combinação entre *jobs*, *pains* e *gains* (lado do cliente) e seus respectivos *pain relievers*, *gain creators* e *designs* de entrega (lado do produto) origina um conjunto específico de competências humanas.

Tabela 4

Competências Mapeadas a Partir do Modelo

Origem das Competências	Conhecimentos	Habilidades	Atitudes
Funcional: efetivar matrícula com segurança	Domínio das etapas, prazos, políticas e benefícios.	Explicação didática, verificação ativa, gestão de tempo.	Paciência e reforço positivo para reduzir ansiedade.
Emocional: sentir-se acolhido e confiante	Conhecimento dos ritos de recepção, canais de comunicação e protocolos de acolhimento.	Escuta ativa, linguagem simples, sinalização de próximos passos.	Gentileza, cordialidade, proatividade e entusiasmo genuíno.

Origem das Competências	Conhecimentos	Habilidades	Atitudes
Social: pertencer e ser reconhecido	Políticas de integração e vida acadêmica, programas de apoio e pertencimento.	Valorização de conquistas, convite ao engajamento e construção de vínculo.	Reconhecimento explícito, respeito, empatia social e entusiasmo institucional.
Competências operacionais		Checagem ativa, follow-up e priorização de demandas.	Senso de responsabilidade, vigilância contínua e postura preventiva.

Nota: elaborada pelo autor.

Esse mapeamento torna a competência empática observável e treinável. O colaborador deixa de apenas dominar o “como fazer” (técnica) para também compreender o “por que fazer” (propósito) e o “como o cliente deve se sentir” (experiência). Assim, ele traduz o valor esperado em condutas que reduzem fricções, reforçam segurança e constroem pertencimento.

Resultados e Discussão

A aplicação do modelo de Gestão por Empatia ao processo de matrícula de uma IES revelou três resultados centrais: (1) maior clareza sobre os pontos da jornada que influenciam a percepção de valor do aluno, (2) identificação objetiva das competências empáticas mais críticas para a experiência e (3) evidências de que a integração JTBD → VPC → CHA pode reorientar práticas de gestão de pessoas em direção à satisfação do cliente.

Identificação dos Pontos Críticos da Jornada

A análise estruturada das motivações (JTBD) e das expectativas (VPC) permitiu mapear quais momentos da matrícula exercem maior impacto sobre confiança, segurança e pertencimento, elementos que não aparecem nas descrições técnicas do processo.

Esses pontos críticos emergem precisamente onde há maior carga emocional (dúvidas, tomada de decisão, medo de errar) ou social (validação da escolha perante família e pares). Assim, o modelo demonstrou que a experiência percebida não depende apenas das etapas administrativas, mas da qualidade das interações humanas que as sustentam.

Fluxos Objetivos de Competências Empáticas

Ao traduzir *pains*, *gains* e *jobs* do aluno em requisitos de entrega, tornou-se possível

identificar quais conhecimentos, habilidades e atitudes são determinantes para reduzir ansiedade, criar clareza e reforçar pertencimento. Esses fluxos revelam uma distribuição consistente:

- *jobs* funcionais geram competências técnicas e de organização;
- *jobs* emocionais geram competências de escuta, acolhimento e comunicação clara;
- *jobs* sociais geram competências de valorização, integração e construção de vínculo.

Essa correspondência fornece ao RH um instrumento para orientar recrutamento, treinamento e avaliação com base no que o aluno valoriza, e não apenas no que o processo exige. Trata-se de um resultado relevante, pois desloca a construção de competências do eixo operacional para o eixo experiencial.

Reorientação da Gestão de Pessoas para a Experiência

A aplicação mostrou que a integração JTBD → VPC → CHA permite ao RH atuar como articulador entre expectativas externas (alunos) e capacidades internas (colaboradores). A partir da simulação, tornou-se evidente que competências empáticas podem ser definidas, treinadas e avaliadas com o mesmo rigor das competências técnicas.

Conclusão

Este estudo propõe o modelo de Gestão por Empatia como integração conceitual entre JTBD, VPC e CHA, com o propósito de aproximar a perspectiva do cliente da gestão de pessoas. Ao tratar o resultado do processo como produto e aplicar a sequência JTBD → VPC → CHA ao caso da matrícula em uma IES, o modelo demonstra ser capaz de traduzir motivações e expectativas do aluno em competências empáticas objetivas.

O trabalho oferece um roteiro estruturado para que o RH utilize evidências captadas do cliente — *jobs*, *pains* e *gains* — como insumo para recrutamento, treinamento e avaliação de desempenho, reposicionando o colaborador como agente de entrega de valor e não apenas executor de processos.

A Gestão por Empatia, nessa perspectiva, contribui para consolidar o RH como partícipe estratégico da experiência organizacional, reposicionando-o para além da gestão operacional de colaboradores, como gestor da jornada do cliente e da entrega de valor.

Ao tornar a empatia um elemento operacionalizável na forma de competências mensuráveis, o modelo abre espaço para que pesquisas futuras aprofundem sua aplicação empírica, seus indicadores de desempenho e seus efeitos sobre satisfação, permanência e vantagem competitiva.

Limitações, Riscos e Estratégias de Mitigação da Gestão por Empatia

Como todo modelo conceitual que propõe integração entre múltiplos modelos e áreas organizacionais, a Gestão por Empatia envolve desafios de implementação e riscos institucionais que precisam ser reconhecidos e mitigados. A seguir, são destacados os principais riscos identificados e as medidas sugeridas para sua contenção e contingência.

Tabela 5

Riscos, Mitigações e Contingências

Risco	Mitigação	Contingência
Complexidade de Adoção Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciar em escala reduzida, escolhendo 1–2 processos críticos da jornada do cliente (ex.: matrícula, atendimento financeiro, suporte acadêmico). • Conduzir como projeto piloto com metas claras, indicadores mensuráveis e avaliação pós-implementação. • Envolver gestores de Processos, RH e Marketing desde o desenho inicial, criando comitê interfuncional de empatia organizacional. 	Aplicar parcialmente o modelo, utilizando apenas JTBD e VPC para orientar treinamento e comunicação, adiando a revisão formal de competências (CHA).
Sobrecarga Cognitiva e Operacional	<ul style="list-style-type: none"> • Criar rotinas simplificadas de coleta e priorização de insights (ex.: formulários curtos de satisfação). • Utilizar templates padronizados para reduzir esforço interpretativo. • Incorporar o modelo gradualmente, iniciando por revisões anuais das competências críticas. 	Focar apenas nas atitudes (A) do CHA, usando JTBD e VPC como guias para treinar comportamentos empáticos, antes de expandir para habilidades e conhecimentos.
Risco de Desvio de Foco Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Definir balizadores quantitativos que equilibrem empatia e eficiência (ex.: tempo médio de atendimento, custo por matrícula, taxa de conversão). • Realizar análises de correlação entre empatia e resultados de negócio, demonstrando complementaridade entre experiência e desempenho. 	Priorizar etapas de alto contato humano com o modelo empático, mantendo atividades de retaguarda sob lógica operacional tradicional.

Nota: elaborada pelo autor.

Referências

- Bunge, M. (1967). *Scientific research I: The search for system*. Springer.
- Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). *Competing against luck: The story of innovation and customer choice*. HarperBusiness.
- de Souza Bernardini, I., Christo, B. F., Dalmau, M. B. L., & Junior, C. M. D. (2023). Seleção por competências: Percepções de utilização. *Revista Pretexto*, 24(3).
<https://revista.fumec.br/index.php/pretexto/article/view/9500>
- Dessler, G. (2014). *Administração de recursos humanos* (3ª ed.). Pearson.
- do Monte Pinto, F., & Gomes, G. B. (2012). Seleção por competência: Ficção ou possibilidade? *Psicologia Argumento*, 30(71).
<https://periodicos.pucpr.br/psicologiaargumento/article/view/19921/19219>
- Dubin, R. (1978). *Theory building* (rev. ed.). Free Press.
- Hooley, G., Piercy, N. F., & Nicoulaud, B. (2010). *Estratégia de marketing e posicionamento competitivo* (4ª ed.). Pearson.
- Jaccard, J., & Jacoby, J. (2010). *Theory construction and model-building skills: A practical guide for social scientists*. Guilford Press.
- Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes. In I. Lakatos & A. Musgrave (Eds.), *Criticism and the growth of knowledge* (pp. 91–196). Cambridge University Press.
- Mendes, D. (2020). *Sistemas organizacionais*. Contentus.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). *Value proposition design: How to create products and services customers want*. John Wiley & Sons.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.

https://www.researchgate.net/publication/200827786_SERVQUAL_A_Multiple-item_Scale_for_Measuring_Consumer_Perceptions_of_Service_Quality

- Popper, K. R. (2007). *A lógica da pesquisa científica* (2ª ed.). Cultrix. (Obra original publicada em 1934)
- Richardson, R. J. (2017). *Pesquisa social: métodos e técnicas* (4ª ed.). Atlas.
- Ribeiro, Á. H. P., Monteiro, P. R. R., & Luttembarck, L. (2019). The Use of the “Job to Be Done” methodology to identify value co-creation opportunities in the context of the Service Dominant Logic. *Brazilian Business Review (Portuguese Edition)*, 16(1), 32–45. <https://doi.org/10.15728/bbr.2019.16.1.3>
- Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? *Academy of Management Review*, 14(4), 490–495.